

A consociação de oliveiras intercaladas com culturas cerealíferas e de leguminosas

Um novo desenvolvimento de um sistema tradicional

www.agforward.eu

Um sistema tradicional de uso da terra

A oliveira (*Olea europaea*) é a árvore cultivada com distribuição mais ampla na Grécia (Schultz et al. 1987). As oliveiras, isoladas ou em olivais, podem ser encontradas em todas as regiões do país com clima mediterrâneo ameno. A oliveira é considerada uma das árvores cultivadas menos exigentes em termos de nutrientes do solo. Por esta razão, é plantada em áreas pobres e pedregosas com solos derivados principalmente de rochas calcárias. Nos sistemas tradicionais, praticamente todas as oliveiras derivam de zambujeiros que foram enxertados. Os principais produtos da oliveira são as azeitonas e o azeite, enquanto os produtos secundários incluem forragem para o gado e lenha.

Consociação de oliveiras intercaladas com cevada na primavera. Ref: Mantzanas 2016

Oliveiras consociadas com uma mistura de cevada e ervilhaca comum. Ref: Mantzanas 2015

O cultivo entre as árvores

Um grupo de parceiros de Kassandria, Chalkidiki, identificou exemplos interessantes de boas práticas envolvendo a consociação de oliveiras intercaladas com culturas de leguminosas para forragem e melhoria do solo, e/ou de cereais para grão (Pantera, 2014).

A consociação pode ajudar a proteger o rendimento do agricultor de prejuízos financeiros devidos a condições climáticas variáveis. Esta consociação não é uma prática nova, pois era amplamente usada antes da conversão do olival num sistema de monocultura. Para estabelecer um olival de acordo com a prática usada no sistema de Chalkidiki foram exploradas as características mais importantes deste tipo de consociação.

A instalação do sistema

Foi estabelecido um ensaio controlado nas instalações da State Rural Prison em Kassandra Chalkidiki, em Dezembro de 2014. Incluiu três tratamentos (oliveira + cevada; oliveira + mistura de cevada e ervilhaca; e, como testemunha, apenas oliveira), com três replicações e delineamento experimental em quadrado latino. A mistura foi colhida para feno e a cevada para grão.

O delineamento experimental em quadrado latino no ensaio de Kassandra. Ref: Mantzanas 2014

Vantagens

A consociação de oliveiras com culturas de leguminosas para forragem e melhoramento do solo, ou com cereais para grão, pode resultar numa valorização do sistema. Fornece novos produtos, como feno e cereais para os animais, e traz benefícios ambientais, como o aumento da biodiversidade e a conservação do solo.

O ensaio de três anos comprovou um impressionante crescimento das oliveiras e uma produção de azeitona maior do que a obtida anteriormente.

Crescimento impressionante da mistura (ervilhaca + cevada) durante a primavera do segundo ano.
Ref.: Mantzanas 2016

Rendimento das culturas

Os resultados preliminares relativos à biomassa total demonstraram que não houve diferenças significativas entre as médias da biomassa total das amostras recolhidas próximo ou longe das árvores. Isto sugere que a acumulação de biomassa herbácea não depende da posição em relação à árvore. O número de sementes foi mais elevado nas amostras recolhidas próximo de árvores, pelo que as árvores podem ter tido um efeito positivo na produção daquelas. As produções totais de feno e de sementes foram mais elevadas no segundo e terceiro anos do ensaio.

Konstantinos MANTZANAS

konman@for.auth.gr

Aristotle University of Thessaloniki,
Greece

www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

Mais Informações

Pantera A (2014). Initial Stakeholder Report – Intercropping of olive groves in Greece. TEI Stereas Elladas, Greece http://agforward.eu/index.php/en/intercropping-of-olive-groves-ingreece.html?file=files/agforward/documents/WP3_GR_olivesKassandra.pdf
Schultz AM, Papanastasis VP, Katelman., Tsiouvaras C, Kandrelis S, Nastis A (1987). Agroforestry in Greece. Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.